

П.З. ХАШИМОВ,
Национальный университет Узбекистана
к.э.н., профессор
Г.А. АБДИУАЛИЕВА,

Национальный университет Узбекистана, студентка

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА «УЗБЕКИСТАН-2030»

Стратегическое планирование - это одна из функций стратегического управления, которая представляет собой процесс выбора целей, стоящих перед страной, и путей их достижения. Возможность определиться с приоритетными направлениями и темпами развития, очертить глобальные тенденции экономического развития стран, понять, какие организационные и структурные изменения необходимы для повышения конкурентоспособности конкретной отрасли экономики, какие инструменты необходимы для успешной реализации программы развития.

С момента обретения независимости Узбекистан развивался, разрабатывая и внедряя стратегии действий. Необходимо отметить важность таких действий, потому что только наличие чёткого плана действий помогает государству точно знать задачи и цели, которых нужно достичь. На сегодняшний день Узбекистан претворяет в жизнь Стратегию действий до 2030 года [1]. Она является продолжением Стратегии действий Узбекистана на 2017—2021 годы, включавшая в себя пять приоритетных направлений социально-экономического развития. Однако Стратегия действий 2030 больше нацелена на принцип "Государство для человека". Стратегия была разработана путём общественного обсуждения и опыта. Она собрала в себя предложения, поступившие в ходе обсуждения от представителей разных слоев населения и были прописаны приоритетные задачи.

Первым пунктом стратегии является поднятие на новый уровень системы дошкольного образования. Показателем, которого будет являться полный охват детей дошкольным образованием и подготовительными группами. А также формирование у воспитанников первоначальных навыков компьютерной грамотности, обеспечивая 100% наличие компьютерных классов. В частности, до 2030 года охват дошкольным образованием намечено довести с сегодняшних 80 до 100 процентов. Организация бесплатных автобусов для учащихся 715 средних общеобразовательных учреждений, расположенных в отдаленных и труднодоступных местностях. Особое внимание уделяется обеспечению дошкольных образовательных организаций и средних общеобразовательных учреждений чистой питьевой водой и

современной санитарно-гигиенической инфраструктурой. Одним из главных факторов улучшения образования является наличие квалифицированных кадров. Стимулирование педагогических работников происходит путём увеличения заработной платы дошкольных образовательных организаций и средних общеобразовательных учреждений в 2 раза, что и отмечено в Стратегии «Узбекистан-2030». А также необходимо направить 1000 воспитателей и учителей в зарубежные страны на повышение квалификации и стажировку.

В Стратегии «Узбекистан-2030» уделяется отдельный пункт для стимулирования заключения договоров на строительство общеобразовательных учреждений на основе государственно-частного партнерства. Будут выделяться льготные кредиты в размере 1 триллиона сумов для налаживания деятельности негосударственных средних общеобразовательных организаций в ближайшие пять лет. Начиная с 2024 года заключение договоров на строительство ежегодно не менее 100 средних общеобразовательных учреждений на основе государственно-частного партнерства. Прогнозируется увеличение в 3 раза доли учащихся, обучающихся в негосударственных средних общеобразовательных организациях.

Особое внимание уделяется наличию высшего образования у молодежи и планируется довести уровень охвата молодежи высшим образованием не менее, чем до 50%. В Стратегии действий 2030 планируется:

- доведение уровня охвата молодежи высшим образованием не менее, чем до 50 процентов. Полное укомплектование средних общеобразовательных учреждений педагогическими кадрами с высшим образованием;
- проведение международной аккредитации образовательных программ 30 высших образовательных учреждений;
- внедрение системы двойного диплома на основе не менее 50 совместных образовательных программ совместно с зарубежными университетами, входящими в Топ-500;
- достижение включения 10 высших образовательных учреждений в рейтинг Топ-1000 самых престижных высших образовательных организаций мира;
- повышение результативности научных исследований и доведение до 70 процентов научного потенциала в высших образовательных учреждениях;
- доведение не менее, чем до 60 процентов доли исследователей в возрасте до 40 лет, увеличение в среднем в 2 раза заработной платы сотрудников научных организаций;

- доведение до 20 количества ежегодных конкурсов по финансированию научных, прикладных, инновационных и стартап-проектов;
- доведение количества квот на стажера-исследователя, базовую докторантуру, докторантуру и целевую докторантуру до 5 200;
- доведение до 2 тысяч числа исследователей на каждый миллион населения;
- увеличение в 2 раза количества новых инновационных разработок, создаваемых в результате коммерциализации на внутреннем и внешнем рынках. Перед Узбекистаном стоят такие задачи, как повышение эффективности профилактики неинфекционных заболеваний, обеспечение здоровой и активной старости, формирование среди населения правильного питания и здорового образа жизни, 100% внедрение цифровых технологий в сферу медицины, увеличение в 2 раза объема средств выделяемых на медицину, снижение в 2,5 раза показателей ранней смертности от онкологических, сердечно сосудистых заболеваний, сахарного диабета и болезней дыхательных путей. Комплекс мер направлены на улучшение жизни населения и доведение средней продолжительности жизни населения до 78 лет, что почти на 4 года больше нынешнего показателя (74,3 года).

Следующая задача, которая стоит перед Узбекистаном – это доведения объёма ВВП до 160 миллиардов долларов (ВВП Узбекистана составил 80,4 млрд долларов за 2022 год) и доходов на душу населения до 4 тысяч долларов (составлял около 2 тысяч долларов в 2023 году). Уменьшение доли теневой экономики в ВВП несомненно положительно скажется в экономике страны. Для достижения этой цели внедряются налоговые изменения. В частности были внесены изменения в налоговую систему. В конце 2022 года Министерство финансов Узбекистана опубликовала для общественного обсуждения проект поправок в Налоговый кодекс в связи с утверждением основных направлений налогово-бюджетной политики на 2023 год. Обсуждение продлилось до 7 января 2023 года. Было отмечено, что бюджет на 2023 год будет направлен на обеспечение макроэкономической стабильности, в том числе недопущения превышения дефицита бюджета более чем на 3% к ВВП (в 2023 году ожидается в районе 4%). Ставки по налогу на прибыль (15%, для отдельных категорий - 20%), налогу на доходы физических лиц (12%), налогу на имущество юридических лиц (1,5%), земельному налогу за земли сельскохозяйственного назначения (0,95%), социальному налогу (бюджетные организации - 25%, остальные - 12%) будут сохранены на 2023

год. Ставки налогов (либо налоговая база), установленные в абсолютной сумме, планируется проиндексировать (повысить) на ожидаемый уровень инфляции, или на 10%, в частности:

- с 1 января 2023 года — ставки налога на доходы физических лиц, установленные в фиксированной сумме, ставки налога на имущество физических лиц, базовые ставки земельного налога за земли несельскохозяйственного назначения и ставки налога на пользование водными ресурсами;

- с 1 февраля 2023 года — ставки акцизного налога по подакцизным товарам.

С 2023 года снизилась налоговая ставка по налогу на добавленную стоимость с 15% до 12%. Это важное событие в сфере налоговой политики, что поможет уменьшить долю теневой экономики, стимулируя предприятия к предоставлению полной финансовой отчетности. С момента реформы НДС это второе снижение (первое было с 1 октября 2019 года с 20% до 15%). При снижении ставки налога с 20% до 15% были приняты меры по расширению налоговой базы за счёт отмены льгот, а также расширению круга налогоплательщиков. В результате принятых мер наблюдается уверенная динамика поступлений НДС.

С 2023 года акцизный налог при производстве алкогольной продукции (кроме слабоалкогольных напитков) будет исчисляться исходя из доли этилового спирта, содержащегося в подакцизной продукции. При этом для постепенного выравнивания ставок акцизного налога при импорте и производстве ставки акцизного налога при импорте намечено снизить на 5%.

Намечается переход к «зеленой» экономике и использованию возобновляемых источников энергии. Это важный шаг в борьбе с изменением климата и содействии экологической устойчивости страны. На пути к достижению всех этих целей будут возникать определенные проблемы. Например, резкое увеличение коэффициентов использования мощностей может оказаться сложной задачей для некоторых отраслей экономики. Однако с помощью правильного планирования такие препятствия могут быть преодолены. В число реформ по охране окружающей среды можно включить:

- установку и модернизация имеющихся высокоэффективного пылегазоочистного оборудования и локальных водоочистных сооружений, внедрение в 14 регионах режима экологически чистой территории;

- обеспечение создания не менее чем на 30 процентах их территории зеленых площадей, при строительстве жилых зданий — пропорциональности «зеленых площадей» на численность населения;
- внедрение системы автоматического забора образцов из источников загрязнения объектов с высоким уровнем (I категория) риска воздействия на окружающую среду;
- совершенствование механизмов оценки уровня загрязненности окружающей среды, развитие системы наблюдения за окружающей средой, прогнозирования уровня ее загрязненности;
- внедрение системы идентификации и вакцинации бездомных животных, организация деятельности 14 питомников, занимающихся их содержанием;
- создание 1984 зеленых садов, в том числе 112 крупными промышленными предприятиями на собственных и прилегающих территориях в течение трех лет «зеленых поясов» из 30 миллионов саженцев.

Стратегия «Узбекистан – 2030», разработанная на основе опыта и результатов общественного обсуждения, отображает следующие основные идеи:[4]

- вхождение Узбекистана в число государств с доходом выше среднего устойчивого экономического развития;
- создание системы образования, медицины и социальной защиты, полностью соответствующей потребностям народа и международным стандартам;
- создание благоприятных экологических условий для населения;
- построение служащего народу справедливого и современного государства;
- гарантированное обеспечение суверенитета и безопасности страны.

Для реализации всех задач стратегии необходимо наличие устойчивого законодательства. Перед Узбекистаном стоит задачи по обеспечению верховенства закона и в судебной-правовой системе, а именно:

- достижение направления 50 процентов жалоб в суды по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях в электронной форме;
- достижение обеспечения участия защитника или общественного защитника в 100 процентах уголовных дел, рассматриваемых в отношении

субъектов предпринимательства;

- достижение накопления 0,64 балла по Индексу Верховенства права проекта Всемирного правосудия;
- достижение накопления 61,5 балла по направлению Верховенства права Индикаторов качества управления;
- направление деятельности правоохранительных органов на защиту интересов, чести, достоинства и прав человека;
- внедрение возможности наблюдения через индивидуальный номер и QR- код за процессом — от возбуждения уголовного дела до вынесения приговора путем создания Единого электронного реестра;
- полная цифровизация деятельности по сбору и закреплению доказательств путем внедрения современных технологий и последних научных достижений;
- налаживание исполнения не менее 30 процентов категории дел по обеспечению исполнения судебных актов и актов иных органов с помощью частного сектора;
- уменьшение не менее чем на 50 процентов количества дорожно-транспортных происшествий, имеющих серьезные последствия;
- ведение электронной версии 100 процентов уголовных дел и материалов, обеспечение электронного документооборота по данным делам.

Одним из основных приоритетов стратегии является улучшение бизнес-климата. В этом контексте принят ряд мер, направленный на снижение административных барьеров для предпринимателей, упрощение процедур регистрации и лицензирования, а также создание специальных инвестиционных зон.

Другими важными направлениями являются модернизация экономики и развитие нефтегазового сектора. Стратегия ставит задачу увеличить долю высокотехнологичной продукции в экспорте, а также разработать новые месторождения нефти и газа.

Один из ключевых приоритетов стратегии - развитие транспортной инфраструктуры. Узбекистан стремится стать важным транспортным хабом, связывающим Центральную Азию с другими странами. Для достижения этой цели проводится работа по модернизации железнодорожных и автомобильных дорог, а также по развитию международных транспортных коридоров.

Помимо этого, в рамках Стратегии «Узбекистан-2030» уделяется

большое внимание социальной сфере. Будут приняты меры по снижению бедности в два раза до 2026 года и по резкому ее сокращению к 2030-му. В связи с этим определены цели обеспечения занятости на базе семейного предпринимательства по переходу от ручного труда к этапу промышленного производства. Особое внимание в социальном блоке новой программы уделено снижению уровня безработицы среди молодежи с 14 до 11 процентов. Также будут приняты меры по обеспечению занятости молодых людей за счет развития отраслей.

В новой семилетней стратегии сохраняются все те направления, по которым велась наиболее активная работа в последние годы.

Список литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии «Узбекистан - 2030» от № УП-158.
2. Стратегия развития «Узбекистан-2030». https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/strategiya_uzbekistan_-_2030_glavnoe.
3. Материалы и статистические данные Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан за IV квартал 2023 г. Источник: Официальный сайт Госкомстата РУз - <https://stat.uz/uz>.
4. Статья новостного источника Gazeta.uz <https://www.gazeta.uz/ru/2023/09/12/strategy/> от 12 сентября 2023 г.